

XALQARO MEHMONDO‘STLIK MENEJMENTI FANINING INNOVATSION METODLARI

Radjapova Nasiba Maxmudjonovna¹, Najmiddinov Sulton Nuralievich²

¹Chirchiq Pedagogika Universiteti Turizm fakulteti 3-kurs talabasi,

²Ilmiy rahbar: Chirchiq davlat pedagogika universiteti Turizm kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289356>

Annotatsiya. Turizm daromadli va yuqori rentabelli sanoat bo‘lib, yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda, tashqi savdo balansini oshirishda, aholini ish bilan ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Xalqaro mehmondo‘stlik menejmenti sohasida ishlov beradigan metodlar va yondashuvlarni o‘rgatadigan va rivojlantiradigan fan bo‘lib, dunyo miqyosida turizm, mehmonxona, restoran va boshqa xizmat ko‘rsatuvchi sektorlarda samarali boshqaruvni ta‘minlashni maqsad qiladi. Innovatsion metodlar bu sohadagi ishlashni yanada samarali qilish uchun yangi texnologiyalar, yondashuvlar va jarayonlarni joriy etishni anglatadi.

Kalit so‘zlar: mehmondo‘stlik sanoati, xalqaro mehmondo‘stlik menejmenti.

Аннотация. Туризм — прибыльная и высокодоходная отрасль, играющая важную роль в формировании валового внутреннего продукта, увеличении внешнеторгового баланса и обеспечении занятости населения. Это дисциплина, которая обучает и разрабатывает методы и подходы, используемые в сфере международного управления гостеприимством, направленная на обеспечение эффективного управления в сфере туризма, гостиничного дела, ресторанного бизнеса и других секторах услуг по всему миру. Инновационные методы подразумевают внедрение новых технологий, подходов и процессов, позволяющих сделать работу в этой области более эффективной.

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, международный гостиничный менеджмент.

Annotation. Tourism is a profitable and highly profitable industry, playing an important role in the formation of gross domestic product, increasing the foreign trade balance, and providing employment to the population. International hospitality management is a discipline that teaches and develops methods and approaches that work in the field of tourism, hotels, restaurants, and other service sectors worldwide. Innovative methods mean the introduction of new technologies, approaches, and processes to make work in this area more efficient.

Key words: hospitality industry, international hospitality management.

Zamonaviy davrda jahon iqtisodiyotidagi turizm sanoati haqli ravishda yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi. Bu asosan global siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, demografik, madaniy, ekologik o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Yangi asr, BMT tahliliga ko‘ra, “turizm asri” deb e‘lon qilindi, ya‘ni turizm butun dunyo hamjamiyati iqtisodiyotining hal qiluvchi omiliga aylanib bormoqda, uning milliardlab aholisi har yili sayohatga chiqmoqda. Mehmonxona xizmatlari sektori (shu jumladan turar-joy binolarining barcha turlari bo‘yicha xizmatlar) turizm sohasida ishlaydiganlarning 65 foizigacha va turizmdan tushgan mablag‘larning 68 foizini tashkil etadi. Ushbu raqamlar mehmonxona sanoati butun sayyohlik sohasining asosi ekanligini aniq ko‘rsatib turibdi. Butun dunyoda mehmondo‘stlik va turizm sohasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ish bilan ta‘minlash 80 millionga yaqin ish joylari va agar biz ularga xizmat ko‘rsatadigan tarmoqlarni (umumiy ovqatlanish, avtoulavlarni ijaraga berish, fitness, go‘zallik salonlari, ekskursiyalarni

tashkil etish, sug‘urta, bo‘sh vaqtni tashkil etish va boshqalar) hisobga olsak, bu ko‘rsatkich 200 millionga oshadi.

Mehmondo‘stlik sanoati - turar joy, oziq-ovqat va ichimliklar xizmatlari, tadbirlarni rejalashtirish, mavzuli parklar, sayyohlik agentligi, turizm, mehmonxonalar, restoranlar, tungi klublar va barlarni o‘z ichiga olgan xizmat ko‘rsatish sohasidagi keng toifadagi sohadir[7].

Turizm o‘zida jahon iqtisodiyotining murakkab va majmuaviy sohalarini mujassam etganki, bu butun jahon xo‘jaligiga sezilarli ta‘sir o‘tkazadi. Alohida mamlakatlar xo‘jaligiga ham, hududlarga ham u birday tegishli. Ayrim mamlakatlarda xalqaro turizm valyuta tushumlarining yagona manbai hisoblanadi. Uning sharofati bilan iqtisodiy taraqqiyot yuqori darajasi va xalq turmush farovonligi qo‘llab – quvvatlanib turiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 27.07.2023 yildagi PQ-238-son “Turizm yo‘nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Turizm yo‘nalishiga qo‘shimcha investitsiyalarni jalb qilish, xususi sektor uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali turizm infratuzilmasini yanada takomillashtirish, aholi bandligini oshirish, transport qatnovi yo‘nalishlarini kengaytirish, respublikaning turistik salohiyatini ichki va tashqi bozorlarda targ‘ib qilishni jadallashtirish, shuningdek, sohani davlat tomonidan boshqarishda yangi tartib-taomillarni joriy qilishdir¹

Turizm daromadli va yuqori rentabelli sanoat bo‘lib, yalpi ichki mahsulotni shakllantirishda, tashqi savdo balansini oshirishda, aholini ish bilan ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Mehmonxona biznesi - bu mehmondo‘stlik tamoyiliga asoslangan har xil turdagi mehmonlarga xizmat ko‘rsatadigan biznes tarmog‘i. Mehmonxona biznesining rivojlanishi bevosita boshqa sohalarning rivojlanishiga sabab bo‘ladi, misol uchun transport, savdo, qurilish, qishloq xo‘jaligi, iste‘mol tovarlarini ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish sohasi kabilar[1].

Bularga e‘tibor, moslashuvchanlik, ishonchlilik, jamoaviy ish, benuqson taqdimot, yetakchilik qobiliyatlari, innovatsiyalar va birinchi navbatda mijozlarga xizmat ko‘rsatish qobiliyatlari kiradi. Talabalar ularning kasbiy munosabatiga qarab baholanadi, chunki bu mehmondo‘stlikda muhim rol o‘ynaydi.

“Xalqaro mehmondo‘stlik menejmenti” fani mehmondo‘stlik sanoatida boshqaruvning barcha jihatlarini muhokama qiladi. Fan talabaga mehmonxona faoliyatini samarali boshqarish uchun zarur bo‘lgan biznes ko‘nikmalarini egallash imkonini beradi. Biznes ko‘nikmalaridan tashqari, mehmondo‘stlik sanoati uchun juda muhim bo‘lgan ko‘nikmalarga ega bo‘lishadi[2].

Xalqaro mehmondo‘stlik menejmenti fanini o‘qitishda samarali va innovatsion metodlardan biri — “Problem-based Learning (PBL)” yoki “Muammo asosida o‘qitish” metodidir. Bu metod, talabalarni real dunyoda uchraydigan muammolarni hal qilishga yo‘naltiradi va ularga analitik fikrlash, ijodiy yechimlar topish, guruhda ishlash kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

Metodning tarkibi:

Muammo qo‘yish: O‘qituvchi real hayotdan olingan xalqaro mehmondo‘stlik bilan bog‘liq muammo yoki vaziyatni taqdim etadi. Masalan, mehmonxona xizmatlarining xalqaro mijozlarga moslashishi yoki turizm sohasida muammoli vaziyatni hal qilish.

¹ . O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, 27.07.2023 yildagi PQ-238-son “Turizm yo‘nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori <https://lex.uz/docs/-6549286?ONDATE=18.01.2024%2000>

Guruhlarda ishlash: Talabalar kichik guruhlarga bo‘linib, taqdim etilgan muammo bo‘yicha o‘zlarining yechimlarini ishlab chiqadilar. Har bir guruh o‘z fikrini to‘plab, muammoni hal qilish uchun strategiyalarni ishlab chiqishi kerak.

Tadqiqot va tahlil: Talabalar o‘z yechimlarini aniqlashdan oldin, xalqaro mehmondo‘stlik sohasidagi eng yaxshi amaliyotlar, madaniyatlararo tafovutlar, ehtiyojlar va boshqa jihatlar haqida tadqiqot o‘tkazishlari kerak.

Yechimlarni taqdim etish: Har bir guruh o‘z yechimlarini sinfda yoki onlayn platformada boshqa guruhlar bilan bo‘lishadi. O‘qituvchi va talabalar boshqa guruhlarning fikrini baholab, eng samarali yechimni tanlashadi.

Tahlil va baholash: Yechimlar taqdim etilgandan so‘ng, o‘qituvchi talabalarni tahlil qiladi, ularning fikrlarini va fikrlash jarayonlarini baholaydi, shuningdek, ularni keyingi qadamlar uchun qo‘llab-quvvatlaydi.

Ushbu metodning qo‘llanishi afzalliklari:

- Talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham egallaydi;
- Muammolarni hal qilish jarayonida talabalar jamoaviy ishini rivojlantiradilar va turli madaniyatlar bilan ishlashni o‘rganadilar;
- Innovatsion fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rag‘batlantiradi;
- Talabalar o‘z bilimlarini real dunyo sharoitlariga moslashtirishni o‘rganadilar.

PBL metodini xalqaro mehmondo‘stlik menejmenti fanida qo‘llash, talabalarni murakkab va ko‘p qirrali vaziyatlarni hal qilishga tayyorlaydi va ularni global xizmatlar sohasida yuqori malakali mutaxassislar sifatida shakllantiradi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlab o‘tish mumkinki, xalqaro mehmondo‘stlik menejmenti fan sifatida sohani ishlov beradigan metodlar va yondashuvlarni o‘rgatadigan va rivojlantiradigan fan bo‘lib, dunyo miqyosida turizm, mehmonxona, restoran va boshqa xizmat ko‘rsatuvchi sektorlarda samarali boshqaruvni ta’minlashni maqsad qiladi. Innovatsion metodlar bu sohadagi ishlashni yanada samarali qilish uchun yangi texnologiyalar, yondashuvlar va jarayonlarni joriy etishni anglatadi.

Innovatsion metodlar yordamida xalqaro mehmondo‘stlik menejmenti sohasida xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni yaxshilash va mijozlar tajribasini yanada boyitish mumkin. Bu metodlar xizmat ko‘rsatuvchi sektorni raqobatbardosh va barqaror rivojlanayotgan soha sifatida shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.B. Sadikov, M.Z. Nurfayziyeva “Turizm va mehmondo‘stlik” o‘quv qo‘llanma, Toshkent – «Iqtisodiyot» – 2019
2. Dr. Sultana Tania Kapiki, “The importance of quality in tourism and hospitality” Presentation · March 2015
3. Najmiddinov S.N. Turizm sohasini boshqarishni takomillashtirish. Monografiya. – T.: “ZEBO PRINT”, 2024.
4. Хайитбоев Бегзод Хамидуллаевич, Нажмиддинов Султон Нурали Угли Опыт зарубежных стран в формировании цифровой экономики: выводы и перспективы для Узбекистана // Вестник науки и образования. 2020. №1-2 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-zarubezhnyh-stran-v-formirovanii-tsifrovoy-ekonomiki-vyvody-i-perspektivy-dlya-uzbekistana> (дата обращения: 12.03.2025).

5. Sul-ton N. et al. IMPORTANCE OF SMART TOURISM IN IMPROVING TOURISM MANAGEMENT IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – T. 46. – C. 15-19.
6. Navruz-zoda B. N., Najmiddinov S. N. IMPORTANCE AND ROLE OF ZIYARAH TOURISM IN RAISING TOURISM POTENTIAL OF BUKHARA REGION //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – T. 3. – №. 2. – C. 231-235.
7. <https://uz.wikipedia.org/>
8. <https://www.researchgate.net/>